

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА

Максудов Темурхон Рустамович

Студент ТГЭУ, факультет

Корпоративного управления,

Научный руководитель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7638111>

Введение:

Мир не стоит на месте и прогрессирует с каждым днем. Еще буквально 30 лет назад Узбекистан был экономически неразвитой страной. Однако сейчас уровень макроэкономики и микроэкономики Узбекистана значительно вырос. Цифровая экономика Узбекистана также на пути своего развития. Цифровая экономика подразумевает под собой экономику на основе информационных технологий. То есть цифровая экономика напрямую связана с электронной коммерцией и электронным бизнесом. Также в цифровой экономике присутствуют электронные деньги (цифровая валюта). Президент Узбекистана регулярно совершает положительные действия в сторону информационных технологий.

Цифровая экономика включает в себя электронную коммерцию, а также внедрение новых технологий, таких как:

- Умный дом;
- Умный город;
- Безопасный город

Ключевые слова:

Цифровая Экономика, Центральная Азия, Узбекистан, Экономика, Развитие, Информационные технологии, Электронный бизнес, Электронная коммерция, Цифровая валюта, Электронная валюта, Стратегия.

Узбекистан постепенно развивается в информационно-коммуникационных технологиях. Начало цифровой экономики положено еще в начале 2000-х годов. В стране была создана Комплексная программа развития Национальной информационно-коммуникационной системы на 2013-2020 годы. Также недавно были созданы стратегии под наименованием «Цифровой Узбекистан 2030» и «Развитие нового Узбекистана 2022-2026». Они направлены на цифровую трансформацию экономики.

За последнее время положение цифровой инфраструктуры Узбекистана значительно улучшилось. Это связано с тем, что правительство

Узбекистана выступает за развитие информационных технологий и вкладывает большое количество ресурсов в эту сферу. Со времени создания IT-парков в Узбекистан, объем экспорта увеличился в 50 раз. Количество резидентов достигло более 500. Благодаря этому появилось более 8500 рабочих мест для жителей Узбекистана любых возрастов. На сегодняшний день в IT-парках работает более 11000 молодых людей.

На развитие цифровой экономики влияет множество факторов, таких как: инвестиции в информационные технологии, поддержка правительства и многое другое. Степень развития цифровой экономики вычисляется несколькими фактами, а именно:

- доля цифровой экономики ВВП;
- скорость и качество интернета;
- вложение ресурсов и инвестиций и так далее.

Помимо вышеперечисленного, важную роль играет международный рейтинг, определяющий уровень цифровой экономики.

Также в 2022-2026 годы в Узбекистане планируется сделать цифровую экономику одной из основных составляющих экономического развития и увеличить ее объем в более чем 2.5 раза.

Стратегия «Цифровой Узбекистан 2030» была утверждена 5 октября 2020 года Президентом Республики Узбекистан. Более 400 различных электронных сервисов, приложений, информационных систем осуществляются в настоящем времени.

Современность и востребованность цифровой экономики положительно складывается на регион Центральной Азии. Страны развиваются в настоящем, на благо будущего. Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан активно развиваются в сфере информационных технологий.

Таджикистан открыл торговый портал и одним из первых запустил 5G.

Казахстан занял 29 место среди 193 стран в рейтинге ООН «Уровень развития электронного правительства-2020».

Кыргызстан снизил цены на мобильный интернет и на данный момент страна является обладателем самого недорогого мобильного интернета.

Узбекистан значительно ускорил процесс трансформации цифровой экономики за счет «Стратегии 2030».

Заключение:

Важно заметить, что Глава Узбекистана не только развивает уровень страны в целом, но и увеличивает рабочие места для граждан. Также IT компании Узбекистана не только принимают на работу, но и обучают

сотрудников. В следствии этого у молодого поколения появляется интерес к электронной коммерции, информационным технология и в целом к цифровой экономики. Молодые люди более обучаемы и благодаря возможностям прогресс страны не прекращается, а только развивается.

Использованная литература:

1. «Цифровая Экономика» А. Макаров.
2. «Цифровое золото» Н. Поппер.
3. «Искусственный интеллект и экономика» Р. Бутл.
4. <https://podrobno.uz/cat/economic/v-uzbekistane-poyavilas-novaya-kontseptsiya-razvitiya-tsifrovoy-ekonomiki-mirziyenomika/>
5. <https://www.gazeta.uz/ru/2021/05/05/research/>
6. https://dunyo.info/ru/site/inner/uzbekistan_na_puti_tsifrovizatsii_dostizheniya_i_plani-gVC
7. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
8. <https://xs.uz/ru/post/tsifrovizatsiya-stran-tsentralnoj-azii-moschnyj-impuls-dlya-vzaimosvyazannosti-ekonomik>

